

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi
International Journal of Humanities and Art

<http://www.trkdergisi.com>

Kitap Değerlendirmesi/Book Review

e-ISSN:2757-6388

trk dergisi

2021

2(2):ss/pp

Geliş Tarihi / Receive : 18.11.2021

Kabul Tarihi / Accepted : 23.12.2021

WINSTON, Joe – TANDY, Miles (2019), *Dramaya Başlamak 4-11*, (Çev. Perihan KORKUT) Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 1. Baskı, 176 s. ISBN: 978-605-2418-00-0

WINSTON, Joe – TANDY, Miles (2019), *Beginning Drama 4-11*, Pegem Akademi Publications, Ankara, 1st Edition, 176 p. ISBN:978-605-241-800-0

Sezgin Narin KOÇYİĞİT

Doktora Öğrencisi, BAİBÜ, Eğitim Faültesi, Türkçe Öğretmenliği
PhD Student, BAIBU, Faculty of Education, Turkish Language Teaching
e-mail: sezginkoc21@hotmail.com
Orcid ID: 0000-0002-8477-3443

Öğretmenler İçin Drama Kitapları

Dramanın okullarda her geçen gün daha fazla yer alması ve öğretmenlerin dramayla yakından ilgilenmesiyle birlikte drama kitapları giderek daha sık yayımlanmaya başlamıştır fakat birçok drama kitabı sadece oyunlardan oluşabilmekte veya birkaç doğaçlamayla sınırlandırılmaktadır. Öğretmenlerin çocuklarla drama çalışmaları yapmaları için yayımlanan drama kitaplarının çoğunda, drama etkinliklerinin hangi yaş grubu için hazırlandığına yönelik herhangi bir yönerge bulunmamasının yanında içerik olarak da ilgili yaş grubunun gelişim özelliklerine ve ilgilerine yönelik pedagojik bir yaklaşım görülmemektedir. Aslında çocuklarla drama çalışması yapan öğretmenlerin belli bir sistematik yaklaşım içerisinde hazırlanan drama kılavuz kitaplarına oldukça gereksinim duydukları söylenebilir. Hem öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek hem de öğretmenlere daha kalıcı bir drama eğitimi verebilmek için hazırlanan drama kitapları, ilgili yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanabilirse sınıf ortamındaki oldukça kullanışlı araçlar olarak drama derslerinde önemli bir yere sahip olabilir. İşte tam bu noktada *Dramaya Başlamak 4-11*, hem basit sistemiği hem de akıcı anlatımıyla sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri için kolay okunan oldukça kullanışlı bir kitap. *Dramaya Başlamak 4-11*, dramanın okulda öğretmenlerce nasıl kullanılabileceğiyle ilgili uygulamaya geçirilmesi kolay ve işlevsel bir kitap olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yönüyle kitap, okullarda drama çalışması yapan öğretmenler için temel düzey drama bilgileri içermekte ve bu temel bilgilerle ilgili olası çalışma örnekleri ile birtakım deneme çalışmalarına yer vermektedir.

Dramayla yeni tanışan öğretmenlere ve okullarda görev alacak okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarına göre hazırlanan bu kitabın yazarları uluslararası bir görünüme sahip Joe Winston ve Miles Tandy'dir. Joe Winston, drama ve tiyatro eğitimi konusunda Warwick Üniversitesinde öğretim üyesi ve ilköğretimde drama alanında önde gelen bir yazar, konuşmacı ve eğitimcidir. Miles Tandy ise Warwickshire Eğitimsel Gelişim

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2021]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:2
Sayı/Issue:2

Servisinde eğitim danışmanı olup aynı zamanda drama, okuryazarlık ve ilköğretim program geliştirme alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Winston ve Tandy, kitabın ilk basımını 1998 yılında yapmıştır. Kitabı; öğretmenlerle diğer eğitimcilerin, dramanın okuma ve yazma öğretimlerini zenginleştirme ve canlandırma gücünü fark etmelerini sağlayacak etkili bir içerikle hazırlamışlardır. Öğretmenlerin ve eğitimcilerin ilgi gösterdiği kitap 176 sayfadan oluşmaktadır. Birinci basımına gösterilen ilgi, 2001 yılında kitabın ikinci basımının yapılmasını sağlamıştır.

Kitabın kapak tasarımı ile içeriğinin birbiriyle örtüştüğünü ve uyduğunu söylemek mümkün. Yazarların kitabın hangi ihtiyaçtan ortaya çıktığını ve yazım amacının anlatıldığı ortak bir Ön Söz'den sonra Prof. Dr. Ömer Adıgüzel'in Türkçe Baskı İçin Ön Söz bölümü yer almaktadır. Daha sonra kitabın ana gövdesini oluşturan ve 7 (yedi) bölümlük (11-162. s) kısım bulunmaktadır. Ardından kitapta öğretmenlerin drama çalışmalarında kullanabileceği örnek bir öyküye yer verilmiştir. Ayrıca dramanın yapılandırılması aşamasında kullanılacak tekniklere ve yaş grubunun özelliklerine uygun yararlanılabilecek drama kitaplarına yer verilerek (163-174.s.) Dizin (175-176. s.) ile eser sonlandırılmaktadır.

Giriş (1-10.s.)

Kitap, "İlkokul öğretmenlerine 'drama' sözcüğünün onlara ne ifade ettiğini sorarsanız büyük olasılıkla karışık yanıtlar alırsınız." cümlesiyle başlamaktadır. Bu cümle aslında kitabın yazılış hikâyesinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Çünkü yeni bir disiplin olması yönüyle okullarda henüz tiyatroyla dramanın tam olarak ayrımı yapılamamakta, dramanın kuramsal ve uygulama boyutuyla öğretmenlere anlatılması önemli bir eğitim çalışması olarak görülmektedir. Öğretmenlerin drama öğretim bilgilerinin sınırlı olmasında eğitim eksikliğinin ve dramanın "rol oynama, doğaçlama, sıcak sandalye, öğretmen rolde ve donuk imge" gibi kendine özgü terimlerinin olmasının etkili olduğu da kitabın giriş bölümünde vurgulanmıştır. Var olan bu eksikliği gidermek için ise dramanın bilinmesi gereken temel ilkeleri, uygulamaya dayalı örnekleriyle birlikte kitapta verilmiştir. Bununla ilgili kitapta söz edilen altı ilke şunlardır:

1. Drama oyunsudur.
2. Drama, insan olma özelliklerini keşfetmek için öykülerden yararlanır.
3. Dramada normal zaman, mekân ve kimlik kuralları geçerli değildir.
4. Drama, sosyal bir etkinlik ve birlikte yapılan bir sanat biçimidir.
5. Drama, belli kurallar ve biçimler çerçevesinde gerçekleşir.
6. Drama sıkıcı olmamalıdır.

1. Bölüm-Dramaya Oyunlarla Başlamak (11-31.s.)

Kitabın bu bölümünde öğretmenlerin dramayla oyunlar arasındaki ilişkiyi keşfetmesi amaçlanmış, farklı yaş aralıklarında ve çeşitli amaçlar için drama derslerinde kullanabilecekleri oyunlara, oyunların çeşitlendirilme şekline ve kolaydan zora yapılandırılmasına yer verilmiştir. Bölümün sonunda ise drama konusunda deneyimsiz öğretmenlere yönelik olarak oyunların düzenlenmesi ve kontrolü için genel anlamda diğer drama çalışmalarının okulda yürütülmesinde de rahatlıkla kullanabilecekleri bazı stratejiler önerilmiştir. Birinci bölümde dramanın oyunlarla başlatılması ve okulda kullanımı için anlaşılabilir, sade yönergeler yer verilmesi yazarların okul ortamına hâkim olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

2. Bölüm-Dramaya Bir Öyküyle Başlamak (33-53.s.)

İkinci bölümde başlangıç noktası olarak bir öykünün kullanıldığı drama derslerinde işe koşulabilecek bir dizi etkinlik ayrıntılı biçimde açıklanarak birinci bölümde olduğu gibi bu bölümde de farklı yaş ve gruplardan öğrencilerin eğitsel gereksinimlerine göre bu etkinlikleri yönetmek ve odaklanmayı sağlamak için rehber niteliğinde bilgiler sunulmuştur. Sonuç kısmında ise drama dersinin planlanmasına ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur. Drama çalışmalarının uygulanma sürecinin adım adım açıklanması ve öğretmenin dramada karşılaşabileceği bütün olasılıklara yer verilmesi, dramayı sınıfında uygulamaya yeni başlayan öğretmenler için cesaret verici bir destek olabilir.

3. Bölüm-Dramaya Erken Yaşlarda Başlamak (55-74.s.)

Üçüncü bölümde drama çalışmalarının erken yaşta uygulanmaya başlanmasına dikkat çekilmiştir. Evdeki bazı köşelerin dramatik etkinlikleri teşvik edecek biçimde ve tam kapasite kullanılmaya yöreklendirecek bir planlama yapısı sunulmuş, sonrasında da erken yaşlar için yapılmış bir drama dersinin uygulanma süreci öğretmenlere adım adım anlatılmıştır. Sınıfta drama uygulamaları aşamasında ise dikkat edilmesi gereken ilkeler, stratejiler ve sınıf yönetimi kuralları da tam anlamıyla açıklanmıştır. Yer verilen bu ayrıntılı şekil ve yönergeler dramayı sınıf ortamında uygulayan öğretmenler için oldukça önemli ve verimli bir çalışma koşulları oluşturabilir.

4. Bölüm-Eğitim Programında Drama (75-100.s.)

Dördüncü bölüm, öğretmenlere eğitim programının disiplinler arası konularını çalışmak için dramayı kullanmak ve bu tür dersleri planlamak için örnekler sunmaktadır. Bölümün sonunda öğretmenliğe özgü becerilerden soru sorma becerisine daha yakından bakılmış ve drama derslerinde belli soru tiplerini ne zaman ve nasıl kullanılabileceğiyle ilgili rehberlik yapılmıştır. Drama dersini uygulayan öğretmenlerin öğrencilere doğru soruları sormasının, dramanın kazanımların amacına ulaşmasına ve

çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunması beklenmektedir.

5. Bölüm-Drama ve Okuma Yazma Eğitimi (101-117.s.)

Beşinci bölümde, drama ve okuma yazma eğitimi ilişkisi ele alınmış; dramanın, çocukların olay örgüsü anlayışına katkısına, sıcak sandalye ve bilinç koridoru gibi tekniklerin karakter analizine olan katkısına, kurgusal düşünme becerilerine, gözlem ve dil becerilerine olan katkıları vurgulanmıştır. Bunun yanında sonraki bölümde çocukların yazılı anlatım becerilerini ve yazılı dünyayı araştırmalarını sağlamak amacıyla öğretmenlerin örnek metinler üzerinden dramayı bir yöntem olarak nasıl kullanabileceklerine yer verildiği görülmektedir.

6. Bölüm-İlkokulda Drama, Topluluk ve Performans (119-135.s.)

Altıncı bölümde ise performansın toplumun inşasında ve birlik beraberlik konularındaki önemini sunarken ilkokul drama eğitim programında performansın önemine vurgu yapılmıştır. Bölümün sonunda biri, 6 yaşındaki çocuklarla; diğeri, 2 yaşındaki çocuklarla üretilmiş iki performans projesinden ayrıntılarıyla bahsedilmiştir. Öğretmenin, öğrencilerle hazırlayacağı bir performans çalışmasında dikkat edeceği ilkeleri ve kuralları bilmesi çocuğun gelişimine olumlu katkı sunar, aksi durum drama kazanımlarından uzaklaşılmasına ve çocuğun gelişimine zarar verilmesine yol açabilir. Kitap bu açıdan diğer drama kitaplarında yer almayan bu özelliğiyle önemli bir başucu kaynağı niteliği taşımaktadır.

7.Bölüm-İlkokulda Dramanın Gelişimi, Devamlılığı ve Değerlendirilmesi (137-161.s.)

Yedinci bölümde de ilkokulda drama çalışmalarının ilerlemesinin, sürdürülebilirliğinin ve değerlendirilmesinin zorlu sorunları ele alınmış, sonrasında ilkokulda dramanın değerlendirilmesi, kayıt edilmesi ve rapor edilmesi gibi konuların öğretmen için başa çıkılabilir, öğrenciler için de yararlı olmasına dönük önerilerle bitirilmiştir. Yedinci bölümden sonra öğretmenler için drama derslerinde kullanabilecekleri yaş aralıklarına göre güzel ve nitelikli öykü kitapları ile bunların kısaca içerikleri verilmiştir.

Sonuç

2019 yılında Prof. Dr. Ömer Adıgüzel editörlüğünde Doç. Dr. Perihan Korkut'un çevirisiyle Türkçeye kazandırılan kitabın Türkiye'de dramanın gelişimine önemli bir katkı sunması beklenmektedir. Dramaya Başlamak 4-11 kitabının amacı; okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine drama öğretiminin temel esaslarını tanıtmak, onlara dramanın başlangıç noktalarını verebilecek birçok örnek sunmak ve kendi drama uygulamalarını geliştirmeleri için açık, işe yarar, kuram ve uygulamayı bütünleştiren bir yaklaşım ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde yazılan kitabın hedef kitesini; okul öncesi

öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, drama eğitimcileri ve dramaya yeni başlayanlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak Dramaya Başlamak 4- 11 kitabının, okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerinin drama öğretim bilgilerini artıracak, onlara yol gösterecek nitelikli bir kaynak olduğu söylenebilir. Çünkü dramanın temel terimleri ve yapılandırılması uygulanabilir bir biçimde ele alınmıştır. Dramanın dinamik, sürekli değişen ve gelişen bir alan olduğu düşünülürse drama ile ilgilenen öğretmenlerin; drama konusunda kendilerini yenileyebileceği ve her öğretmenin rahatlıkla faydalanabileceği, kuram ile uygulamanın eş zamanlı yürüdüğü, aynı zamanda dramanın hem uluslararası alanda hem de Türkiye'deki gelişimine önemli katkılar sunabilecek nitelikli bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

Winston, J. ve Tandy, M. (2019). *Dramaya Başlamak 4- 11* (P. Korkut, Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

